

Estado Moderno e produção do espaço pelo Plano de Ação do Estado de São Paulo (1959-1963) – A atuação da Secretaria da Agricultura

Modern State and production of space by the Action Plan of the State of São Paulo (1959-1963) – The role of the Secretary of Agriculture

Estado Moderno e producción del espacio por el Plano de Acción del Estado de São Paulo (1959-1963) – La actuación de la Secretaría de Agricultura

AGUIAR, Gabriel Deller. Mestrando. Universidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: gabrieldeller@usp.br.

ALVES, André Augusto de Almeida. Professor associado. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Contato: aaaalves@uem.br.

Resumo

O presente trabalho insere-se no conjunto de pesquisas dedicadas à produção do Plano de Ação de Carvalho Pinto – PAGE (1959 – 1963). Tal iniciativa envolveu grande número de metas físicas, conhecida no âmbito da historiografia da arquitetura principalmente pela produção de edifícios modernos pelo IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e DOP – Diretoria de Obras Públicas. A pesquisa enfoca o cenário mais amplo do processo de modernização paulista e constituição do território, pela lente teórica da produção do espaço por parte do Estado. Produção que encontra momento singular no PAGE, tanto pela constituição de uma estrutura administrativa própria, quanto pela construção de infraestruturas por todo estado, aspecto menos conhecido e debatido da iniciativa, aqui apresentado por meio da atuação da Secretaria da Agricultura levantada nos *Diário Oficiais do Estado de São Paulo* – DOSP.

Palavras-chave: Carvalho Pinto. Infraestrutura. Planejamento Estatal.

Abstract

The present work is part of the set of researches dedicated to the production of Carvalho Pinto's Action Plan (1959-1963). This initiative resulted in many physical targets, known in the scope of architectural historiography mainly for the production of modern buildings by IPESP – Institute of Social Security of Sao Paulo and DOP – Public Works Department. This paper focuses on a larger scenario of the process of state modernization and the constitution of the territory, through the theoretical lens of the production of space by the state. Production that finds a singular moment in the Action Plan, both for the constitution of its own administrative structure and for the construction of infrastructures throughout the state, a less known and debated aspect of the initiative, presented here through the work of the Secretary of Agriculture revealed in the Official Gazettes of the State of Sao Paulo.

Keywords: Carvalho Pinto. Infrastructure. State Planning.

Resumen

El presente trabajo forma parte del conjunto de investigaciones dedicadas a la producción del Plan de Acción de Carvalho Pinto - PAGE (1959 - 1963). Esta iniciativa resultó en una gran cantidad de objetivos físicos, conocidos en el ámbito de la historiografía de la arquitectura principalmente por la producción de edificios modernos por IPESP - Instituto de Seguridad Social del Estado de São Paulo y DOP - Dirección de Obras Públicas. La investigación se centra en el escenario más amplio del proceso de modernización de São Paulo y la constitución del territorio, a través del lente teórico de la producción estatal del espacio. Producción que encuentra un momento único en el PAGE, tanto por la constitución de su propia estructura administrativa, como por la construcción de infraestructuras en todo el estado, aspecto menos conocido y debatido de la iniciativa, que aquí se presenta a través del trabajo de la Secretaría de Agricultura planteado en los Boletines Oficiales del Estado de São Paulo - DOSP.

Palabras clave: Carvalho Pinto. Infraestructura. Planificación estatal.

Estado Moderno e produção do espaço pelo Plano de Ação do Estado de São Paulo (1959-1963) – A atuação da Secretaria da Agricultura

Introdução

Dentro do contexto desenvolvimentista brasileiro, o Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo – PAGE (1959-1963), foi iniciativa singular de planejamento, ação, e reestruturação administrativa por parte do Estado. A essa iniciativa não escapam as metas físicas, são elas mesmas que constituem o maior legado do Plano, conhecidos principalmente pela promoção e produção da arquitetura moderna por parte do IPESP – Instituto de Previdência do Estado, e da DOP – Diretoria de Obras Públicas.

A construção de edifícios públicos pelo PAGE é vasta, alguns trabalhos acadêmicos têm recentemente se dedicado a ela. Estão sendo publicadas teses, dissertações e artigos sobre o tema, que em sua grande maioria tratam dos objetos arquitetônicos produzidos e sua inserção na historiografia da arquitetura. No entanto, se a produção de edifícios pelo PAGE tem caráter ímpar, uma vez que introduziu a linguagem moderna na produção estatal (BUZZAR; CORDIDO; CAMARGO, 2019), e a atividade de planejamento levada a cabo pela iniciativa, tem características pioneiras no Brasil, por envolver todo setor governamental e contar com uma estruturação singular (BARROS, 1974); também o papel do Estado como produtor do espaço encontra momento excepcional no Plano de Ação. Para entender este momento é que se faz importante o levantamento e análise das infraestruturas produzidas pelo PAGE, praticamente intocadas pela historiografia, resumindo-se a alguns dados quantitativos nos trabalhos existentes.

A análise da produção do espaço conforme teorizada por Henri Lefebvre constitui contribuição importante para aprofundar o conhecimento sobre o tema. Isso significa inverter o estudo dos objetos, da narrativa sobre o espaço como produto, e considerar a produção desse espaço. Também significa compreender o processo de urbanização paulista, como produto da produção de um espaço específico.

Além da lente teórica definida pela produção do espaço, o estudo dos elementos infraestruturais afirma a ideia de que a historiografia das infraestruturas deve ser um campo de estudo dos arquitetos, lado a lado aos edifícios. Num processo que se inicia no início do século

XX, durante a formulação do cânone moderno a historiográfica da arquitetura começou a tratar de construções mais técnicas, como pontes, silos e fábricas. Apesar de num primeiro momento esse flerte ser mais superficial, no sentido de validar os modelos arquitetônicos de pureza e pragmatismo propostos pelos pioneiros, a relação estabelecida acabou por diluir os limites entre arquitetura e máquina, principalmente a partir dos escritos do inglês Reyner Banham. Principal teórico desta associação, Banham, estabeleceu uma definição única, radical e propositiva entre arquitetura e infraestrutura que superava a tradição, ou o estatuto, da arquitetura como ambiente construído e encerrado na forma de edifícios. Propunha uma redefinição dela indissociada da ideia de tecnologia. A inserção das infraestruturas no contexto da produção do espaço aqui elaborada caminha nesse sentido proposto por Banham ao mesmo tempo que atualiza a dimensão territorial destes elementos.

A produção do espaço por parte do Estado através do PAGE é objeto do presente trabalho, mais especificamente a atuação da Secretaria da Agricultura na estruturação do território, e no processo global de modernização paulista durante a iniciativa. Primeiro serão elaboradas breves considerações sobre a organização administrativa e constituição deste órgão; apresentado um panorama do programa de investimentos no setor agrícola e industrial através da construção de infraestruturas; e por fim apresentadas um panorama das obras da Secretaria da Agricultura durante a vigência do PAGE, levantadas através dos contratos publicados nos *Diários Oficiais do Estado de São Paulo* publicados entre janeiro de 1959, e dezembro de 1962, além de publicações como o *Plano de Ação do Governo do Estado* (São Paulo, 1959) e as *Mensagens* apresentadas pelo governador do Estado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante os quatro anos de vigência.

O Estado moderno paulista

Dentro do projeto de racionalidade – modernidade – a que as elites dirigentes de São Paulo se empenharam a partir do século XIX, é que se desenvolveu a ideologia da técnica e da ciência que influiu a própria estrutura governamental como meio de desenvolvimento. Neste movimento os esforços foram direcionados à expansão da produção a todos os setores, e absorção de todo território amparado por uma tecnoestrutura cada vez mais complexa e fragmentada. Processo que pode ser demonstrado por uma breve retomada da trajetória da Secretaria da Agricultura.

Logo após a proclamação da República, os governos setoriais adquirem maior autonomia e inicia-se um processo de intensa estruturação do aparelho de Estado paulista. Em 1891, são criadas quatro secretarias: Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Secretaria do Interior e Instrução Pública, Secretaria da Justiça e Segurança Pública. A Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas concentrava os instrumentos de intervenção estatal na economia e constituía-se como uma espécie de “supersecretaria”, abrigando as iniciativas de planejamento territorial, implantação de infraestruturas e obras públicas, a sustentação da expansão da agricultura, e da indústria ainda incipiente. Durante este período, e mesmo pouco antes da era republicana que se inicia em 1889, são tomadas várias medidas para expandir a produção do café: criação do Instituto Agrônomo em Campinas, em 1887, como suporte tecnológico para a cultura; da Comissão Geográfica e Geológica, em 1886, para investigação dos solos mais férteis do estado; o incentivo a pesquisa, com a criação de campos de experimentação e do Posto Zootécnico da Mooca em 1905; são elaborados programas de imigração para incrementar a mão-de-obra na lavoura; políticas de estabilização de preço, e controle de estoques do café; além da implementação de ferrovias e construção de estradas por parte da Secretaria (GONÇALVES, 1993).

Em 1927, a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas se divide em Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio e Secretaria de Viação e Obras Públicas, necessária frente às exigências de expansão da infraestrutura viária. Nesse período acontecem importantes mudanças estruturais no cenário nacional, que afetam diretamente o estado: a crise de 1929, que gera uma crise de superprodução de café; a Revolução de 1930, que enfraquece o poder político da elite cafeeira, centralizando as decisões na esfera federal; além da crescente urbanização e força política da burguesia urbano industrial. No entanto a modernização da agricultura continuava com o incentivo à pesquisa, a criação de algumas casas de lavoura e escolas agrícolas na década de 1940, e a diversificação da produção, estimulada para substituir aos poucos o café em crise, suprir a indústria crescente, e abastecer os centros. Nesse sentido em 1933, é criada a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo – CAGESP (GONÇALVES, 1993).

Em 1946 a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio foi desmembrada na Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio e na Secretaria da Agricultura, especializando-se ainda mais. A agroindústria paulista evoluiu no pós-guerra, bem como o uso de insumos e de máquinas, sintomática foi a criação do Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura – DEMA em 1947. Na década de 1950, inicia-se novo processo de industrialização impulsionado

principalmente pelo Plano de Metas (1956-1961). Neste período, a diversificação da produção avançou, em resposta a urbanização crescente. Entre as décadas de 1950 e 1970, em que se insere o Plano de Ação, os principais motores da Secretaria da Agricultura eram o investimento em assistência técnica, modernização da produção e desenvolvimento da agroindústria processadora, com o estabelecimento de casas da lavoura, postos de mecanização, e neste último aspecto, a criação em 1963, do Centro Tropical de Pesquisa Tecnológica de Alimentos – CTPTA, de Campinas, que formou posteriormente o Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL. A infraestrutura teve impacto direto na produção agrícola durante o período, com a implementação da malha rodoviária e da rede de armazenagem e abastecimento, coroada com a construção do Entrepasto Terminal de São Paulo inaugurado em 1966, à época, o maior edifício do tipo na América Latina.

Uma reforma em 1968 reorganizou internamente a Secretaria da Agricultura e criou novos órgãos especializados dentro da mesma: a Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária - CPA, para abranger todo setor de pesquisa para a produção; a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, para assistir ao produtor; a Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, para pesquisa e proteção destes recursos; a Companhia de Entrepastos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP, fruto da fusão entre o Centro Estadual de Abastecimento – CEASA – e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo – CAGESP –, para centralizar toda estrutura de armazenamento e abastecimento estadual. Em 1979, esta reforma se consolida e a Secretaria de Agricultura passa a se chamar Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nomenclatura que se mantém até os dias de hoje (GONÇALVES, 1993).

Tal evolução da estrutura administrativa se dá em relação íntima com a instrumentalização do espaço. Observa-se que a ‘supersecretaria’, que concentrava as iniciativas de intervenção no território em seus múltiplos níveis – que aliás apresentava a virtude de reunir num mesmo órgão as intervenções no campo e na cidade, ao encontro da visão de totalidade que a realidade urbana que se formava requer –, passou por sucessivos desmembramentos e complexificações, que acabou por pulverizar a atividade construtiva em diversas secretarias, órgãos e companhias estatais. Malgrado esse movimento de crescente especialização e subdivisão funcional, de modo geral observou-se a criação de uma tecnoestrutura estatal cada vez mais pautada na ciência, e empenhado no projeto modernizador paulista. Em paralelo a formação deste edifício governamental, observa-se no tempo a evolução da relação Estado e Espaço através da modificação do meio físico, balizado, modificado, transformado pelas redes e fluxos que nele se

instalam. Ao mesmo tempo que produz-se objetos *no* espaço, produz-se o espaço urbano paulista, que tem um salto, com a aplicação de uma reorganização administrativa e construção de redes físicas de suportes produtivos durante o Plano de Ação.

O PAGE e a provisão infraestrutural

O cenário paulista nos finais da década de 1950, não era muito animador para a agricultura, que se encontrava em baixa frente a crescente representatividade da indústria na economia estadual, esgotamento das terras, rápido crescimento das cidades, e problemas de abastecimento. Este é o contexto em que assume Carvalho Pinto em janeiro de 1959, e o desafio da Secretaria da Agricultura chefiada por José Bonifácio Coutinho Nogueira. O Plano de Ação publicado em 1959, fez um levantamento das condições existentes, e apontou o crescimento da agricultura para o mercado interno em oposição a estagnação das exportações. Tendo a produção do café como base, a característica principal da agricultura paulista era seu caráter intensivo. As consequências foram o esgotamento do solo, a permanente mudança de zonas agrícolas, e a busca por terras novas. Nesse processo aumentava-se a evasão dos produtores para o estado de Goiás e para o norte Paraná, ao mesmo tempo que a indústria assumia cada vez mais protagonismo em São Paulo, passando a representar a maior parte da produção estadual entre 1950 e 1953 (São Paulo, 1959).

Corroborando com a tese do movimento de transferência do debate da esfera política para a esfera técnica observado durante toda formação do Estado paulista moderno, Carvalho Pinto institui um Grupo de Planejamento responsável pela definição de diretrizes do PAGE em que mobiliza figuras notáveis da USP, e uma equipe técnica subordinada a este para redigir, operacionalizar e acompanhar sua execução. Esta equipe absorveu a quase totalidade do quadro técnico da SAGMACS - Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais -, fundada em São Paulo em 1947 pelo padre dominicano Louis-Joseph Lebret, criador do movimento *Économie et Humanisme*, revelando tanto a ideologia da racionalidade e da neutralidade que acompanha o plano, quanto seu interesse no desenvolvimento social associado ao desenvolvimento econômico preconizado pela movimento francês. Neste sentido, é que 30,7% dos investimentos foram destinados ao que denominou-se “Melhoria das Condições do Homem”; 27,2% a Expansão Agrícola e Industrial; e 42% a investimentos em infraestrutura (São Paulo, 1959).

Todos os investimentos setoriais beneficiaram indiretamente a agricultura paulista, mas coube especificamente a sua Secretaria administrar os investimentos dentro da expansão agrícola, que se subdividiu em armazenamento e abastecimento, rede de experimentação e fomento agropecuário, e fundo de expansão agropecuária. Enquanto o fundo visava fornecer financiamento a médio e longo prazo ao agricultor; armazenamento, abastecimento, experimentação e fomento, aglutinaram as metas físicas.

Muitas infraestruturas foram construídas para suprir as demandas do setor agrícola, extrapolando o quadro técnico da própria secretaria que constava com um setor de projetos associado ao DEMA e chefiada pelo arquiteto Bernardo Castelo Branco, o IPESP atuou como financiador de obras da rede de casas da lavoura, delegacias agrícolas e casas de chefia e extensão agrícola, e a CAGESP ficou responsável pela construção de uma rede de silos e armazéns, e do Centro de Abastecimento da Capital, um dos maiores legados de todo Plano.

O PAGE previa a construção, pela CAGESP, de uma rede de silos e armazéns, em duas etapas bianuais que somassem 150.000 toneladas em silos e 80.000 toneladas em armazéns à rede existente, de 170.000 toneladas exclusivamente de armazéns (São Paulo, 1959). Ou seja, previa-se um aumento de 135% da capacidade existente de armazenamento, e a modernização do sistema com a construção dos primeiros silos verticais construídos pela CAGESP. As notícias registradas nos DOSP indicam reuniões conjuntas entre a Secretaria da Agricultura e a CAGESP, para acerto dos números e detalhes deste plano. Interessante notar a escolha pela construção de silos de concreto em detrimento da tecnologia de construções metálicas, já existente, pela baixa capacidade de armazenamento destes, restrita a 3.000 toneladas naquele momento. Quanto ao abastecimento, a grande meta era a construção do CEASA – Centro Estadual de Abastecimento (Figura 1), na região metropolitana de São Paulo; para tanto foi instituída uma Sociedade Anônima, com participação majoritária do Estado com capital de 1.250 milhões de cruzeiros, além da participação do Governo Federal e do BNDES (São Paulo, 1959).

Figura 1. Construção do ETSP – Entrepasto Terminal São Paulo no CEASA, em 1962. Ao fundo o Silo Jaguaré recém construído. Disponível em: <https://www.facebook.com/ceagesp.official/posts/1061407324068387/>. Acesso em: 25 de set. de 2020.

A rede de experimentação e fomento agropecuário destinava-se ao incentivo à pesquisa e experimentação; prestação de serviços; assistência técnica ao produtor e preservação dos recursos naturais (São Paulo, 1959). Previa-se uma ampla gama de construções e complementações, como escolas de iniciação agrícola, postos de mecanização, fazendas experimentais, postos de sementes, estações zootécnicas, entrepostos de pesca, entre outros. Destacam-se nesse sentido o Centro de Treinamento Agrônômico de Campinas – CETREC, projetado pela equipe de arquitetos do DEMA (Figura 2); o Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos – CTPTA (Figura 3), conjunto anexo ao Instituto Agrônômico em Campinas, destinado a laboratórios, atividades administrativas e estudos na área de alimentos; o Centro de Mecânica Agrícola em Jundiaí; o Centro de Nutrição Animal em Nova Odessa; Casas da Lavoura, sedes de extensão e delegacias agrícolas, estas últimas financiadas pelo IPESP, mas construídas, em sua grande maioria, de acordo com projetos padrão do quadro técnico chefiado por Castelo Branco, ainda que observada a contratação de arquitetos para alguns desses edifícios.

Em 1958 eram 353 casas da lavoura existentes em São Paulo, o PAGE previu construir 308 novas; eram 10 Postos de Mecanização, previa-se mais 25 durante o Plano; 48 Delegacias Agrícolas existentes seriam complementadas com 29 novas unidades, além da rede com 18 novos silos e 13 armazéns a serem construídos no quadriênio (São Paulo, 1959). Ademais o

grande volume de construções, chama a atenção o caráter infraestrutural das mesmas, que adquirem maior valor não como objetos isolados, mas quando abordados em seu conjunto, como produtores de espaço; como dispositivos de suporte às atividades produtivas, mas também de constituição de um espaço estadual total, integrando um tecido urbano espalhado por todo território paulista, e modificando a paisagem do interior.

Figura 2. O CETREC – Centro de Treinamento de Campinas, projetado pelos arquitetos do DEMA e construído em área da Fazenda Santa Eliza, cedida pelo Instituto Agrônomo. Fonte: Revista Acrópole, n. 308, jul. 1964, p.42.

Figura 3. O CTPTA – Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos, atual ITAL – Instituto de Tecnologia de Alimentos, na Fazenda Santa Eliza em Campinas. Disponível em: <http://www.apta.agricultura.sp.gov.br/noticias/programa-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-do-ital-o-ferece-bolsa-de-p%C3%B3s-doutorado>. Acesso em: 25 de set. de 2020.

Em contraposição a este grande número de construções previstas e construídas pelo PAGE no setor agrícola, a pesquisa nos DOSP, registraram um total de 64 contratos assinados durante o período, sendo a grande maioria para obras complementares, de galpões, abrigos e casas rurais em dependências da própria Secretaria de Agricultura. As obras do PAGE, registradas, ficaram restritas a 12 postos de mecanização, 2 postos de sementes, 2 entrepostos de pesca, edificações do Instituto Agrônômico e Centro de Mecânica. O baixo número de contratos levanta dúvidas quanto a validade do DOSP para avaliar o total das construções, ao mesmo tempo que chama a atenção a colaboração entre a Secretaria de Agricultura e outros órgãos estatais na promoção das mesmas, como a CAGESP, responsável pela construção da rede de silos e armazéns, e o IPESP.

Por outro lado, os DOSP como fonte de pesquisa se mostraram bastante promissores pela presença das notícias diárias veiculadas nas primeiras páginas dos mesmos. Ali divulga-se o andamento do Plano, informações e detalhes das construções, questões administrativas e políticas. Por meio deles percebeu-se por exemplo, amplo empenho por parte do Governo na divulgação do PAGE, e estreitamento do contato com os municípios. Inúmeros artigos noticiavam encontros e viagens de Carvalho Pinto por todo interior do estado, além do alto índice de aceitação deste plano por parte dos prefeitos e instituições.

Longe de esgotar tal produção, o levantamento dos contratos e notícias publicadas nos DOSP levanta questionamentos e subsidia pesquisas em andamento a respeito da produção do

espaço paulista pelo Plano de Ação do Governo. Um panorama exato do que realmente efetivou-se das metas físicas do PAGE é dificultada pela falta de publicação de dados, e organização dos acervos nos órgãos estatais. O relatório apresentado em 1962 pelo Governador à Assembleia Legislativa do Estado, permite ter uma noção do que foi concluído até 1963: Grande parte do CEASA da capital, o Centro de Nutrição Animal, Centro de Treinamento de Campinas, 9 silos e 12 armazéns – que compreendiam a primeira etapa da rede –, 287 casas da lavoura, 12 postos de sementes, 21 postos de mecanização, 24 delegacias agrícolas, 12 Sedes de Extensão Agrícola, 25 escolas de iniciação agrícola, 3 entrepostos de pesca; além de diversas obras do Instituto Agrônomo de Campinas, unidades de conservação, campos de experimentação, recintos de exposição, e estações zootécnicas (São Paulo, 1962). Tamanho investimento na agricultura foi inédito na história do planejamento brasileiro – o Plano de Metas por exemplo, só tocou a questão da alimentação, tendo como metas o aumento da produção de trigo, construção de armazéns e silos, frigoríficos, matadouros, produção de adubos e inserção de tratores no campo. Este levantamento, que deve ser complementado por pesquisas em acervos governamentais, é o primeiro passo na constituição de um panorama mais amplo das iniciativas do PAGE, principalmente da produção física de infraestruturas que moldaram o espaço paulista, e chamam a atenção para aspectos do intenso processo de aparelhamento e instrumentalização do espaço pelo Estado.

Dentro deste movimento de constituição, ou *revolução urbana* – para usar o termo de Lefebvre –, é importante salientar a diluição dos limites entre campo e cidade pela constituição dessa rede de infraestruturas na paisagem. É a própria malha urbana que se estende e explode, orientada pela lógica da industrialização sob a égide da qual tal rede teve origem. O uso da técnica e da ciência, manifesto desde os níveis de formação da tecnoestrutura estatal e a instituição de um planejamento ‘neutro’, até o nível da produção de infraestruturas modernas; é o principal motor ideológico que impulsiona esse processo global de absorção pela produção, intervenção do Estado, e transformação do espaço, que no caso brasileiro, e especificamente, paulista, tem nas décadas de 1950 e 1960 seu auge.

Referências

ALVES, André Augusto de Almeida. **Arquitetura escolar paulista 1959 – 1962: o PAGE, o IPESP e os arquitetos modernos paulistas**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

BANHAM, Reyner. **A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building and European Modern Architecture, 1900 – 1925**. Cambridge: MIT Press. 1986.

BARROS, José Roberto Mendonça de. A experiência regional de planejamento. In: MINDLIN, B. (org.). **Planejamento no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1974.

BUZZAR, Miguel Antônio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; CAMARGO, Mônica Junqueira de. Os significados da mudança de paradigma arquitetônico advindo com o Plano de Ação do Governo de Estado/SP (PAGE) na Gestão Carvalho Pinto (1959-1963). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 11., 2016, Recife. Disponível em:
http://seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%207/DOCO_PE_S7_BUZZAR_JUNQUEIRA_CORDIDO.pdf. Acesso em: 22 set. 2020.

GONÇALVES, José Sidnei. Agricultura Paulista: A ação estatal na construção da modernidade. **Revista São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v.07, n.03, p.100-106, jul-set 1993.

LEFEBVRE, Henri. **A Revolução Urbana**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. Ed. original 1970

SÃO PAULO (Estado). Governo do Estado. **Plano de ação 1959 – 1963: administração estadual e desenvolvimento econômico-social**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1959.

SÃO PAULO (Estado). Governo do Estado. **Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1962.